

Título: *Historieta como propuesta para promover la lectura dirigida a alumnos de 2do grado de primaria.*

Área del Proyecto/Investigación: *Docencia*

Autor 1 (Alumno): *Urías Sánchez, María Fernanda*

Correo: maria.urias226412@potros.itson.edu.mx

Autor 2: *Pillado Vidales, María Guadalupe*

Correo: maria.pillado208487@potros.itson.edu.mx

Programa educativo: *Licenciatura en Ciencias de la Educación*

Campus: *Empalme*

Resumen

El presente documento explica el proyecto denominado “Historieta como propuesta para promover la lectura dirigida a alumnos de 2do grado de primaria” que surge durante las prácticas profesionales del 8vo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación realizadas en la institución educativa en el periodo enero - mayo del año en curso, pues en dicho grupo se detectó que sólo 3 alumnas tenían interés por la lectura y aunque el resto del grupo podía leer con algunas excepciones, había quienes no comprendía la información que leían. El proyecto tuvo como objetivo generar actividades colaborativas que apoyen al alumno en su comprensión lectora, mediante la elaboración de una historieta, para que así el alumno tenga como pasatiempo la lectura de manera divertida. Para ello se utilizó la metodología de aprendizaje basado en proyectos, la cuál implica que el alumno se involucre en su aprendizaje, aplique su conocimiento en la vida cotidiana y lo comparta con su entorno, los resultados obtenidos fueron satisfactorios en gran medida pues más de la mitad del grupo se interesó por revisar y leer una historieta después de la implementación del proyecto sin necesidad de asignar cómo tarea sino por iniciativa propia.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La lectura estimula la imaginación, el pensamiento creativo, el razonamiento abstracto, la conciencia crítica hacia el mundo y hacia uno mismo. El fomento de la lectura debe ser prioridad en cualquier modelo de enseñanza, que garantice una sociedad con cultura y sea exigente, sin embargo lo complicado de la motivación a la lectura es que los alumnos esperan grandes actividades demasiado elaboradas que en el mayor de los casos se suele perder un poco el sentido de lo que se realiza.

La SEP (2021) afirma que, la lectura es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento y es, sin duda, uno de los mejores hábitos que se puede adquirir; sin embargo, expertos señalan que existe una enorme falta de interés. A la vez que expresa que la lectura no debe ser vista como aburrida, hay que dejar que las niñas, niños y adolescentes escojan los libros de acuerdo a sus intereses y recomienda involucrarse y preguntar sobre el libro que están leyendo o les gustaría leer.

Si bien aprender a leer ya es complejo en sí, el tema de la comprensión lectora es otro reto que todo ser humano enfrenta en algún momento de su vida. Se sabe de la importancia para la vida estudiantil de un niño sobre todo en edades tempranas, por ello es determinante promover la lectura y motivar a la misma desde jóvenes pues, esto generará un interés por leer brindando beneficios a mediano y corto plazo, como; un amplio repertorio de palabras, aprendizaje de diversos temas, en casos puede surgir un gusto por escribir, entre otros.

De acuerdo con Fonseca et. al. (2019) la comprensión lectora se convierte en el objetivo fundamental de la lectura y consiste en una actividad mental para construir el significado a partir del contenido planteado en el texto.

La comprensión se considera un pilar fundamental para la lectura puesto que leer requiere no solo de reconocer las letras y palabras sino que también es necesario entender y procesar lo que se está leyendo para poder procesar el conocimiento que se está adquiriendo. Se ha presentado en otros estudios que la deficiencia de

comprensión lectora afecta al individuo directamente y puede ser, en caso de no ser tratado, un problema que se lleve a lo largo de la vida y que afecte en el ámbito profesional, vida cotidiana y personal.

Como cita Hospital (2017) a Doris Gicherman (2006), la lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece tanto el vocabulario como la expresión oral y escrita. Desde el punto de vista psicológico, ayuda a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos, facilita la relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual.

Zayas-Quesada (2016) menciona que; El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); insta a la participación coordinada de las escuelas, las familias y otros actores comunitarios para implementar en la práctica esta ley. En función de lo anterior plantea tres tipos de acciones:

- Acciones para introducir a los estudiantes a la lectura.
- Acciones para estimular la lectura crítica y la comprensión de textos.
- Acciones para el desarrollo de la autonomía como lector.

1.2 Planteamiento del problema

Se analizaron diferentes proyectos como el de Hospital (2017) que también está dirigido a 2do. grado de primaria, por otro lado están Córdoba-Baldrich y Maturana (2021) que sí utilizaron un cómic para su proyecto, sin embargo está diseñado para fortalecer las competencias comunicativas del inglés y fue dirigido a alumnos de entre 14 y 17 años de edad, en sus resultados se expresa que a la mayoría de los estudiantes considera que mediante el comic si se potencializa el mejoramiento de las competencias comunicativas.

Se detectó que no se ha aplicado algo como la realización de una historieta utilizado material didáctico en actividades en el que el alumno pueda manipular el mismo para adquirir un conocimiento por ejemplo en el proyecto que Hospital (2017) aplicó estrategias como; lectura en voz alta del profesor, lectura en voz alta de los alumnos,

la lectura silenciosa y debates en lecturas compartidas. Por lo que se consideró el trabajo de Córdova-Baldrich y Maturan (2021) para la realización de este proyecto pues se apega más a lo que se tenía planeado.

A lo largo de las prácticas realizadas en el periodo enero - mayo en la institución se detectó que los alumnos al leer las actividades o anexos tenían dificultades para comprender de lo que trataba la lectura, no identificaban actores principales o acciones que los personajes desarrollaban, podían leer mucho texto pero no llegaban a comprender el tema, por ende no respondían las preguntas correctamente o no podían responder con algo coherente. Algunas actividades debían tomar más tiempo de la clase para poder explicar las preguntas que surgían acerca de las lecturas.

Por estas razones, se planteó la pregunta ¿de qué manera se puede fomentar el hábito de la comprensión lectora a alumnos de nivel básico?

1.3 Objetivo

Motivar el interés por la lectura a alumnos de 2do. grado de primaria a través de la realización de una historieta.

II. Método

2.1 Sujetos

Los participantes de este estudio son alumnos de 2do. grado de primaria, 14 niñas y 12 niños, siendo 26 en total quienes se encuentran entre los siete y ocho años de edad. La maestra encargada del grupo también tuvo participación al concluir el proyecto registrando a los alumnos que Hay dos niños (un niño y una niña) que asisten con la maestra de Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para ellos es más complicado realizar lecturas por lo que se les brinda apoyo con un cuadernillo.

Cabe mencionar que hay cuatro niñas más que también requieren de apoyo pero no asisten con la maestra de USAER, a ellas también se les entrega un cuadernillo en

dónde realizar actividades de acuerdo a su nivel de conocimiento en cuanto a las letras y palabras.

2.2. Materiales

A lo largo del proyecto se utilizaron materiales didácticos sencillos para desarrollar las actividades grupales, que ayudan a promover la participación entre los estudiantes, algunos de los materiales fueron los globos de onomatopeyas (figura 1) que se utilizan en las historietas, esto para realizar una actividad de actuación de sonidos y cómo se escriben. En la figura 2 se puede observar otro material que se utilizó para la identificación de los elementos que componen una historieta.

Figura 1. Globos de onomatopeyas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Elementos de la historieta

Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó un examen de conocimientos sobre los temas vistos en clase (Figura 3).

Nombre completo: _____

- ¿Que es una historieta?
 - Es una historia tradicional que mezcla elementos reales y fantásticos
 - Es una narración visual compuesta por viñetas o imágenes secuenciales
 - Es una narración breve que presenta una historia
- ¿Qué elementos tiene una historieta?
 - Cuadros de texto, onomatopeyas, dibujos animados
 - Globos de texto, ilustraciones, onomatopeyas, viñetas
 - Imágenes, texto, dibujos
- ¿Que es una onomatopeya?
 - Una palabra fuerte
 - Un dibujo en una historieta
 - Formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa.
- Son ejemplos de onomatopeyas
 - Pum! Crash! Smash!
 - Hola, Adíos, Buenas tardes
 - Leyenda, cuento, historieta
- Se utilizan para lo que piensa el personaje en una historieta
 - Globo de diálogo
 - Globo de pensamiento
 - Globo de debilidad
- Técnica que consiste en contar una historia a través de dibujos y textos escritos, aunque a veces puede aparecer sin texto.
 - Leyenda urbana
 - Mito
 - Historieta
- La historieta es una secuencia de...
 - Historias narradas por alguien
 - Viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto
 - Dibujos relacionados a una leyenda urbana
- Une con una línea la palabra que corresponda a la definición:

Ilustraciones	Son los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la historia, y que sirven para separarla del resto del contenido de la página.
Viñetas	Son dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Pueden ser desde simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudo fotográficas y de enorme realismo.
Globos de texto	Son los elementos que engloban los diálogos de los personajes y señalar quién dice qué

Figura 3. Examen diagnóstico de conocimientos

Fuente: Elaboración propia

Se aplicó una encuesta impresa de satisfacción al término del proyecto a los alumnos del grupo, con el objetivo de conocer la opinión sobre las sesiones impartidas y el contenido que fue brindado así mismo confirmar si el proyecto tuvo impacto en ellos y si logró motivarlos a iniciar a leer al menos una historieta/comic, las preguntas eran de escala de valoración y de opción múltiple, además se le compartió una hoja de registro a la docente de grupo en donde ella registraba cada que alguien tomaba algún libro, si lo leía o si simplemente no se acercaba a tomar alguno.

2.3 Procedimientos

La obtención de información fue a través de una entrevista con la docente titular del grupo pues al realizar las prácticas en el mismo se recopiló información referente al grupo, además al convivir con el grupo durante semanas se pudo identificar las necesidades que este presentaba.

Se utilizó la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos comunitarios bajo la corriente pedagógica del constructivismo, la cual según la SEP (2022) permite crear aprendizajes gracias a la realización de una producción concreta. A través de una serie de etapas, los alumnos colaboran, guiados por el o la docente, para responder a una problemática, resolver una situación o responder a una pregunta, apoyándose en un tema que suscita su interés.

Algunas características que destacan en esta metodología es que se trata de una metodología activa en la cuál el alumno es el protagonista además debe trabajar en equipo para resolver la problemática presentada. Los docentes deben asesorar, orientar y motivar al grupo brindándoles guías para que puedan alcanzar el objetivo.

Para el proyecto se basó en las 4 fases que la SEP (2022) detalla:

- 1- Planteamiento del proyecto y plan de trabajo.
- Fijación de los objetivos del proyecto, los entregables, el impacto esperado. Se pueden presentar opciones o dejar libre elección de las temáticas.
- Organización de los equipos y distribución de las responsabilidades para que todos tengan responsabilidades y funciones que asumir.

En la primera fase se estableció que lo que se quería lograr era motivar a los alumnos del grupo a leer, se organizaron las actividades y se planearon las sesiones que se aplicarían después.

2- Implementación.

- Proceso de investigación, búsqueda, tratamiento y análisis de la información.
- Interacciones entre estudiantes y docentes (orientación, seguimiento).
- Creación de un producto final que los alumnos eligen (presentación, infografía, murales, exposición, video, canción, discurso, encuesta, juego, concurso, debate). Para esta fase se les brindaron clases en dónde a través de actividades grupales o en

equipo, el alumno conoce el contenido que una historieta presenta, cómo se hace, para qué es cada elemento, entre otros temas. Se acordó que el producto que se estaría entregando sería una historieta, se trabajó durante las últimas sesiones en equipo.

3- Presentación.

-Posibilidad de presentar públicamente alguna (s) actividad (es) del proyecto y/o el resultado final. La presentación pública acrecienta la motivación.

Al terminar con el producto, los alumnos expusieron sus historietas frente a otro grupo de la misma primaria explicando su tema y como fue la elaboración.

4- Evaluación de los resultados.

-Feedback del proceso: Respuesta colectiva a la pregunta inicial si ese es el caso.

La docente daba la palabra a alumnos que estaban observando para poder hacer preguntas y por equipos se evaluó el producto entregado con indicadores previamente redactados.

III. Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cada fase del proyecto.

1- Planteamiento del proyecto y plan de trabajo.

Los temas planeados y cada material fueron de interés para el grupo, se generó una dinámica divertida y participativa.

2- Implementación

La colaboración entre alumnos fue muy buena, hubo apoyo entre equipos cuando era el caso, la docente brindó apoyo y orientación a todos y especialmente por lo que requieren mayor guía. La creación de la historieta fue entretenido para todos pues algunos expresaban que les gusta dibujar.

3- Presentación.

Los alumnos presentaron sus historietas frente al grupo explicando su proceso y la historia que cuenta la misma, posteriormente se colocaron en la parte exterior del salón para que durante el recreo los alumnos de toda la escuela pudieran apreciar el trabajo realizado. A algunos les hicieron preguntas sobre su historieta y comentaban que les parecían bonitas por lo que los niños se sentían emocionados.

4- Evaluación de los resultados

Al terminar de exponer algún alumno o equipo el resto del grupo daba comentarios positivos, la docente hizo algunas preguntas también y a manera de evaluación del proyecto entregó encuestas que cada alumno respondió, en las figuras 1 y 2 se muestran las gráficas que reflejan los resultados de dos de los reactivos más destacables de dicha encuesta, en donde la mayoría del grupo colocó una carita feliz o de corazones, lo que indica que si les gustó el proyecto a la vez que aprendieron algo nuevo. Solo dos alumnos seleccionaron una carita triste que indica disgusto. Cabe mencionar que el día que se aplicó la encuesta asistieron solamente 22 de 26 alumnos.

Figura 4: Gráfica de resultados del reactivo 2

Fuente: Elaboración propia

4. ¿Aprendiste algo nuevo?

Figura 5: Gráfica de resultados del reactivo 4

Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se muestra el último instrumento aplicado, este se le fue brindado a la docente titular quien debía anotar a los alumnos interesados en la lectura durante 1 semana posterior a la implementación del proyecto, con el fin de reflejar el interés del grupo hacia la lectura de comics o historietas con poco o mucho texto.

Hoja de registro Grupo de 2do "A" de la Escuela Primaria Mario Silva Cortés

Indicadores	No tomó ningún libro cómic	Sólo miró la portada	Revisó algunas páginas del libro cómic	Leyó algunas páginas	Pidió llevarse el libro cómic a su casa
BAUTISTA / BOJORQUEZ / LUIS ADRIAN		x			
CAMACHO / MORALES / ARIADNA JAZMIN					x
CASTILLO / CASTRO / SOFIA ESMERALDA				x	
CASTRO / HERNANDEZ / MAILENY GUADALUPE			x		
ESCALANTE / CORONA / ALEXIA MELISSA			x		
ESPINOZA / SOTO / CARLA ESTRELLA			x		
ESQUER / MUÑOZ / OTTMAR ELIAN	x				
FLORES / JAWALERA / VICTORIA ISABEL					x
FLORES / RUIZ / MARA SOFIA		x			
GOMEZ / LARES / FERNANDA YAMILETH			x		
GOMEZ / RIVERA / ITXEL MICHELLE		x			
GONZALEZ / TORRES / EDGAR ZAMYB		x			
GUZMAN / NAVARRO / LUNA MONSERRAT				x	
IBARRA / AVILA / ANGEL GABRIEL			x		
MAGAÑA / CASTILLO / YAHEL			x		
MALDONADO / MENDIVIL / ANALLELI KAROLINA		x			
MARTINEZ / PARRA / SANTIAGO				x	
MARTINEZ / RIOS / KELLY VALENTINA					x
MEDINA / BUENO / VALENTINA					x
RAMIREZ / DUARTE / CRISTOFER					x
RIVERA / MOYTE / ADEL ANTONIO	x				
SAINZ / FELIX / CESAR FRANCISCO	x				
SAUCEDA / MEDINA / MAR ESTEFANIA				x	
SOTO / TORRES / IAN ROMAN				x	
VEGA / ZUÑIGA / JAVIER DE JESUS		x			
ZAMBRANO / VALENZUELA / JESUS YAEL			x		
Total	3	6	7	5	5

Figura 6: Hoja de registro

Fuente: elaboración propia

Como resultado se obtuvo que 5 alumnos se mostraron interesados en los comics por lo que pidieron llevarse a su casa el libro para leerlo, además la mayoría del grupo mostró interés por leer y por lo mínimo revisaban algunas páginas, el resto del grupo (9 alumnos) no le interesó o sólo observó la portada.

Conclusiones

Al concluir con la implementación de este proyecto se puede expresar que los resultados son positivos no solo por la encuesta realizada sino también por el interés que mostraron incluso después del proyecto, pues aún sin pedirles ellos mismos tomaban los libros de la biblioteca que hay en el aula y pedían llevarlos a sus casas para leerlos, en otros casos los revisaban en el mismo momento. Se considera que fué una buena opción que realizaran un trabajo con la historieta pues al ser más ilustrativa les parece llamativo y genera su interés, durante las sesiones se pudo observar, además a todos les gusta dibujar y fue muy fácil para ellos ilustrar sus historietas.

Algunas recomendaciones que se deben considerar y que pueden mejorar este proyecto son, la organización de equipos balanceados ya que en alguna ocasión se presentó un problema porque dos de los equipos estaban conformados por niños que no sabían leer en un 100% por lo que se modificó y se unieron con otro compañero que ya dominara la lectura para que pudieran apoyarse mutuamente. La duración del proyecto fue de 6 sesiones pero si se cree necesario acortar el lapso de tiempo se puede ajustar, al ser niños de 2do, grado se consideró tomar sesiones ligeras en cuanto a los temas vistos, para una mejor comprensión, pero en general es visible el cumplimiento del objetivo planteado inicialmente.

Referencias

- Ayala, A. y Arcos, J. (2021). *Motivación a la lectura en niños de edades tempranas*. Retos de la Ciencia. 5(e). 42-51. <https://doi.org/10.53877/rc.5.e.20210915.04>
- Córdoba-Baldrich, H y Maturana, Y. (2021). *El uso de la historieta como estrategia metodológica para fortalecer competencias comunicativas en el aprendizaje del inglés*. Vol. 6 (10). pp. 167-182.
<https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.peda-gog22.04061011>
- Fonseca, L., Migliardo, G., Simian, M. y Olmos, R. (2019). *Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora: Impacto de un Programa de Intervención en español*. Psicología Educativa, 25(2), 91-99. <https://doi.org/10.5093/psed2019a1>
- Hospital, C. (2017). *Proyecto para incentivar la motivación a la lectura en 2do. de primaria*. [Grado en maestro de educación primaria, Universidad Internacional de la Rioja] UNIR.
<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6105/HOSPITAL%20FORTES%20CARLA.pdf>
- SEP (2021). *La importancia de la lectura en las niñas, niños y adolescentes*.
<https://www.gob.mx/aprendemx/articulos/la-importancia-de-la-lectura-en-las-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es#:~:text=Los%20libros%20son%20un%20recurso.el%20mundo%20que%20los%20rodea.&text=Fomentar%20la%20lectura%20en%20las.ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%2C%20en%20primordial>
- SEP (2022). *Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)*.
<https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Metodologia-AB-P-Final.pdf>

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del 2024.

Zayas-Quesada, Y. (2016). *Estrategia didáctica para el fomento de la lectura en*

las clases. 16 (55), pp. 54-62.

<https://www.redalyc.org/journal/4757/475753050015/html>